

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ IQTISODIYOT VA SERVIS UNIVERSITETI**

**“MILLIY IQTISODIYOTDA BUXGALTERIYA HISOBI, MOLIYAVIY
BARQARORLIK VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI”
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI**

MATERIALLARI TO‘PLAMI

(1-QISM)

25 - aprel 2026-yil

Termiz-2026

“Milliy iqtisodiyotda buxgalteriya hisobi, moliyaviy barqarorlik va turizmni rivojlantirish masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari // Termiz: Termiz iqtisodiyot va servis universiteti, “Termiz publishing center” 2026. - 353 bet.

TAHRIRIYAT HAY’ATI

- **A.E Absamatov** – Termiz iqtisodiyot va servis universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent (hay’ati raisi);
- **S.Ch. Eshqorayev** – Termiz iqtisodiyot va servis universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, k.f.f.d., dotsent (raisi o‘rinbosari);
- **Sh.N Otamurodov** – Termiz iqtisodiyot va servis universiteti xalqaro hamkorlik bo‘yicha prorektor, i.f.d. (DSc), dotsent (a‘zo);
- **T.A. Mamadjanova** – Iqtisodiyot kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD), dotsent (a‘zo);
- **X.A. Jurayev** – Moliya va turizm kafedrasini mudiri, i.f.f.d. (PhD), dotsent (a‘zo);
- **Sh.S. Muzrapova** - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasini dotsenti v.b., i.f.f.d. (PhD) (a‘zo);
- **B.E. Turayev** - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasini dotsenti v.b., i.f.f.d. (PhD) (a‘zo);

MAS’ULLAR:

- **A.A. Shodiyev** –Buxgalteriya hisobi va statistika kafedra mudiri, i.f.d. (DSc), dotsent;
- **Z.I. Xakimov** – Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasini dotsenti, i.f.f.d. (PhD);
- **N.X. Dosmuxamedova** - Buxgalteriya hisobi va statistika kafedrasini katta o‘qituvchisi;

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti 2026-yil 25- aprel kuni ilmiy- amaliy konferensiya o‘tkazildi. Ushbu konferensiyada 4 ta sho‘ba faoliyat olib bordi. Har bir aho‘ba tarkibidan munosib deb topilgan maqola va tezislar saralab olindi hamda mazkur to‘plamga kiritildi. Ushbu to‘plam materiallaridan o‘qituvchilar, doktorantlar, magistrilar, talabalar va ilmiy izlanuvchilar foydalanishlari mumkin

Mazkur to‘plamdagi maqola va tezislarda keltirilgan ma‘lumot va faktlarning to‘g‘riligi, aniqligi, imlosi, uslubi hamda ilmiy saviyasiga mualliflar mas‘ul.

ISBN:

©Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

©“Termiz publishing center” 2026.

лозимлигини англатади. Шунинг учун ҳар бир корхона ички ва ташқи муҳитни доимий таҳлил қилиб бориши зарур. Бу айнан замонавий стратегик таҳлилнинг ўзига хос хусусиятларини ҳам англатади. Шу тариқа мазкур таҳлил тизимли равишда амалга ошириб борилишини тақозо қилади. Хуллас, замонавий стратегик таҳлил корхона фаолиятини самарали бошқаришда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у ички ва ташқи муҳитни чуқур ўрганиш орқали тўғри стратегик қарорлар қабул қилишга ёрдам беради. Бугунги кунда рақобат муҳитида муваффақиятга эришиш учун ҳар бир корхона замонавий таҳлил усулларида самарали фойдаланиши зарур.

MINTAQAVIY KICHIK BIZNESNING EKSPORT SALOHIYATINI BAHOLASH MODELI

Mamadjanova Tuyg'unoy Axmadjanovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti iqtisodiyot kafedراس

mudiri, i.f.f.d., dotsent

tuygunoy_mamadjanova@tues.uz

Kichik biznesning eksport salohiyatini baholash va uni qo'llab-quvvatlash masalasi bugungi global iqtisodiyotning eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro amaliyotda kichik bizneslar nafaqat iqtisodiy faollikni, balki tashqi savdo diversifikatsiyasini ham ta'minlaydigan "drayver" sifatida e'tirof etiladi [1]. Shu bois, ularning eksport salohiyatini aniqlash, o'lchash va qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini ilmiy asosda shakllantirish mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish strategiyalarining markaziy bo'g'iniga aylanmoqda.

BMTning Savdo va taraqqiyot bo'yicha konferensiyasi (UNCTAD) 2024-yilgi "Trade and Development Report"ida kichik biznes eksport salohiyatini kuchaytirishning uch asosiy vektori belgilab berilgan:

- mintaqaviy darajada eksport tayyorlik indeksini ishlab chiqish;
- raqamli savdo va logistika infratuzilmasini rivojlantirish;
- davlat siyosati va institutsional qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini uyg'unlashtirish [2]. Ushbu uch yo'nalishning uyg'unligi "integratsion model" konsepsiyasining nazariy asosini tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida Prezidentning 2025-yil 4-martdagi farmonida kichik biznes eksport hajmini 9 milliarddan 12 milliard AQSh dollarigacha oshirish, 1,5 million doimiy ish o'rinlarini yaratish va eksportni qo'llab-quvvatlovchi moliyaviy mexanizmlarni kengaytirish belgilab berilgan [3]. Shu bilan birga, 2023–2025-yillarga mo'ljallangan "Eksportni rivojlantirish strategiyasi" doirasida xalqaro savdo tashkiloti (WTO) talablariga mos ravishda sertifikatlash, bojxona va eksport jarayonlarini soddalashtirish yo'lga qo'yilgan [4].

Kichik biznesning eksport salohiyatini baholash masalasi so'nggi o'n yillikda xalqaro iqtisodiy adabiyotlarda alohida tadqiqot yo'nalishiga aylandi. Chunki kichik

biznes eksportni faollashtirish orqali nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi, balki mintaqaviy iqtisodiyotda innovatsion o'sish va yangi ish o'rinlari yaratish mexanizmlarini faollashtiradi. Melitz tomonidan ilgari surilgan "heterogen firmalar modeli" eksport faoliyati natijasida ishlab chiqarish omillarining qayta taqsimlanishini tushuntirib, faqat samarali firmalar eksportga kirish imkoniga ega ekanligini ta'kidlaydi [5]. Bu nazariya kichik biznesning eksportga tayyorligini baholashda asosiy nazariy tayanch sifatida ishlatiladi, chunki u raqobatbardoshlik va samaradorlik o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni aniqlashtiradi.

Helpman, Melitz va Yeaple tadqiqotida eksport intensivligi va firmalarning innovatsion faoliyati o'rtasida mustahkam sabab-oqibat bog'liqlik mavjudligi empirik ravishda isbotlangan [6]. Ularning fikricha, eksportchi korxonalar o'z faoliyatini xalqaro standartlarga moslashtiradi, texnologik yangilanishlarni tezroq joriy etadi va bu holat mehnat unumdorligini oshiradi.

Mintaqaviy yondashuv nuqtai nazaridan, Krugman tomonidan ishlab chiqilgan "Increasing Returns and Economic Geography" modeli eksport salohiyatining hududiy konsentratsiyasi — ya'ni, iqtisodiy faoliyatning markaz-periferiya tamoyiliga binoan taqsimlanishi — hududlar o'rtasida ishlab chiqarish samaradorligining farqiga sabab bo'lishini ko'rsatadi [7]. Bu nazariya shuni anglatadiki, kichik bizneslarning eksportga chiqish imkoniyati ularning geografik joylashuvi, infratuzilma sifati va transport-logistika imkoniyatlariga bevosita bog'liqdir. Shu yondashuvni rivojlantirgan Fujita, Krugman va Venables o'zining "The Spatial Economy" asarida klasterlar shakllanishi va hududiy integratsiya eksportni rag'batlantiruvchi eng muhim mexanizmlardan biri ekanligini asoslab berdi [8].

Davlat siyosati bilan bog'liq yondashuvlarda Lederman, Olarreaga va Payton "Export Promotion Agencies: Do They Work?" nomli tadqiqotida davlat tomonidan yaratilgan eksportni qo'llab-quvvatlovchi agentliklar iqtisodiy natijalarga ijobiy ta'sir ko'rsatishini empirik asosda ko'rsatgan [9]. Ularning natijalariga ko'ra, eksportni moliyaviy rag'batlantirish, tahliliy ma'lumot bazalarini kengaytirish va marketing xizmatlarini soddalashtirish kichik biznes eksport salohiyatini o'rtacha 20 foizga oshiradi. OECD (2022) hisobotida esa kichik biznes eksport tayyorligini aniqlashda uchta asosiy omil — raqamli infratuzilma, xalqaro sertifikatlash tizimlari va moliyaviy inklyuziya — hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlangan [10].

Milliy miqyosda olib borilgan tadqiqotlar ham ushbu xalqaro natijalarni tasdiqlaydi. Масала, Umurzakov bozor infratuzilmasi, logistika tizimi va hududiy innovatsion muhitning eksport tayyorlikka ta'sirini tahlil qilib, mintaqalar o'rtasidagi tafovutlar ko'p hollarda institutsional sharoitlar bilan belgilanadi, degan xulosaga kelgan [11].

Yuqoridagi ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kichik biznes eksport salohiyatini baholashda mikroiqtisodiy omillar bilan bir qatorda mintaqaviy integratsiya, fazoviy bog‘liqlik, innovatsion muhit va davlat siyosatining o‘zaro ta’siri ham kompleks tarzda o‘rganilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, “Mintaqaviy kichik biznes eksport salohiyatini baholash va qo‘llab-quvvatlashning modeli”ni ishlab chiqish dolzarb ilmiy yo‘nalish hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi mintaqaviy kichik biznesning eksport salohiyatini baholash va uni qo‘llab-quvvatlash uchun integratsion model ishlab chiqishga qaratilgan. Mazkyp modelda kichik biznes eksport tayyorligini aniqlovchi asosiy omillar — ishlab chiqarish samaradorligi, raqamli infratuzilma, moliyalashtirish imkoniyatlari, sertifikatlash darajasi va logistika qulayligi — o‘zaro bog‘liq holda baholanadi. Shu orqali har bir mintaqaning eksport salohiyati ko‘rsatkichlari aniqlanadi va ularni taqqoslash imkoniyati yaratiladi.

Empirik tahlilda 2016–2024-yillar oralig‘idagi rasmiy statistika ma’lumotlaridan foydalaniib, panel ma’lumotlar bazasi tuzilib, fixed effects (FE) modeli orqali vaqt va hudud bo‘yicha o‘zgarishlar aniqlanadi. Fazoviy bog‘liqlikni o‘rganish uchun Spatial Durbin modeli (SDM) qo‘llanadi. Natijalar asosida kichik biznes eksport salohiyatini oshirishning ustuvor yo‘nalishlari, mintaqaviy nomutanosiblik darajalari va qo‘llab-quvvatlash siyosatining samaradorligi aniqlanadi. Ushbu metodologiya mintaqaviy iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash va eksportni barqaror o‘sishini ta’minlashga xizmat qiladi.

1-jadval.

Surxondaryo viloyatida kichik biznes eksportining tarmoqlar

kesimidagi o‘sishi (%)³

Tarmoq yo‘nalishi	2015	2020	2024	10 yillik o‘sish (%)
Qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat	26.8	36.4	43.1	+60.8
To‘qimachilik va tikuv-trikotaj	17.5	23.7	31.4	+79.4
Qurilish materiallari	13.9	18.2	22.6	+62.6
Kimyo va farmatsevtika	5.4	7.8	10.9	+101.8
Xizmatlar (logistika, IT, savdo)	36.4	38.9	42.0	+15.4

Jadval ma’lumotlariga ko‘ra, Surxondaryo viloyatida kichik biznes eksportining tarmoq tarkibi 2015–2024-yillar davomida sezilarli darajada diversifikatsiyalangan. 2015-yilda eksportning katta qismi qishloq xo‘jaligi (26,8%) va xizmatlar (36,4%) tarmoqlariga to‘g‘ri kelgan bo‘lsa, 2024-yilga kelib bu nisbat ancha o‘zgargan: qishloq xo‘jaligi ulushi 43,1% gacha, to‘qimachilik 31,4% gacha

³ O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi va Moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan

oshgan. Eng yuqori o'sish kimyo va farmatsevtika tarmog'ida qayd etilgan — so'nggi o'n yilda eksport hajmi 101,8% ga ko'paygan. Qurilish materiallari eksporti ham 60% dan ortiq o'sish bilan viloyat sanoatining yangi tayanch yo'nalishiga aylangan. Shu bilan birga, xizmatlar sektori eksportidagi o'sish nisbatan sekin (15,4%) kechgan bo'lib, bu xizmatlar eksportida raqamli infratuzilma yetarli darajada rivojlanmaganligini anglatadi.

Xulosa qilib aytganimizda, Surxondaryo viloyatida kichik biznesning eksport salohiyatini baholash, mintaqaviy tafovutlarni aniqlash va ularni qo'llab-quvvatlashning ilmiy asoslangan modelini ishlab chiqish natijasida kichik biznes eksportining tarmoqlar kesimidagi diversifikatsiyasi kuchaygani aniqlandi. Shuningdek, hududlar kesimida eksport faoliyatining Termiz va Denov tumanlarida markazlashuvi ma'lum bo'ldi. Viloyat eksportining 56 foizdan ortig'ini ta'minlab, "markaz-periferiya" modeli [9]ga mos ravishda eksport klasterlarining shakllangani aniqlandi. Biroq Sherobod, Qumqo'rg'on va Jarqo'rg'on tumanlarida infratuzilma zaifligi, transport aloqalarining cheklanganligi va investitsiya oqimlarining pastligi sababli eksport salohiyati nisbatan sust rivojlanmoqda. Shu sababli, ushbu tumanlarda logistika infratuzilmasini yaxshilash va klasterlashuv dasturlarini joriy etish talab etiladi. Elektron savdo platformalarida faol korxonalar sonining 15 tadan 221 taga oshishi raqamli iqtisodiyot infratuzilmasining shakllanayotganini va eksportni raqamlashtirish jarayonining boshlanganini anglatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Bernard, A. B., & Jensen, J. B. 1999. Exceptional exporter performance: Cause, effect, or both? *Journal of International Economics*, 47(1), 1–25.
2. UNCTAD. 2024. *Trade and Development Report 2024: Shaping globalization for small enterprises*. Geneva: United Nations.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 19-martdagi "Kichik va o'rta biznesning iqtisodiyotdagi o'rnini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-50-son Farmoni.
4. O'zbekiston Respublikasining Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligining 2023–2025-yillarga mo'ljallangan "Eksportni rivojlantirish strategiyasi" 2023-yil.
5. Melitz, M. J. 2003. The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. *Econometrica*, 71(6), 1695–1725. Massachusetts Institute of Technology.
6. Helpman, E., Melitz, M., & Yeaple, S. 2004. Export versus FDI with Heterogeneous Firms. *American Economic Review*, 94(1), 300–316. American Economic Association.

MUNDARIJA		
	Kirish soʻzi	3
Absamatov Anvar Ergashovich	Oʻzbekiston tijorat banklarida raqamli transformatsiyaning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi va istiqbollari	5
Baxtiyar Ruzmetov	Oʻzbekistonda kambagʻallikni qisqartirish va aholi farovonligini oshirishning institutsional asoslari va dolzarb vazifalari	11
Mamayunus Qarshibayevich Pardayev, Ozoda Mamayunusovna Pardayeva	Zamonaviy strategik tahlilning xususiyatlari va korxonaning ichki hamda tashqi muhitini har tomonlama oʻrganishdagi ahamiyati	17
Mamadjanova Tuygʻunoy Axmadjanovna	Mintaqaviy kichik biznesning eksport salohiyatini baholash modeli	23
Qodirov Bahodir Qudratovich	Rivojlangan mamlakatlarda bevosita va bilvosita soliqqa tortish tajribasi va optimal tashkil etish jarayonlari	27
Achilov Oʻktamjon Xasanovich Doʻsmuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Auditorlik xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari va sifatini oshirish masalalari	34
Xurramov Ramazon Allayor oʻgʻli	Hududlar eksport salohiyatida mahsulot diversifikatsiyasini HHI asosida baholash	38
Boboyorova Sevinch Ulugʻbek qizi Doʻsmuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Zamonaviy axborot texnologiyalari asosida buxgalteriya hisobi tizimini transformatsiya qilishda blockchainning roʻli	44
Elmurodov Farxod Ismatillaevich	Madaniyat va sanʼat tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish	47
Elmurodov Farxod Ismatillaevich	Эффективность бухгалтерского учета как качественны́й критерий при оценке деятельности организационной культуры	50
Qoʻshayev Toʻxtasin Abdiqodirovich	Energetika va xizmat koʻrsatish sohalarida buxgalteriya hisobi va audit tizimini modernizatsiya qilish	56
Xudoyqulova Feruza Abdurashid qizi Doʻsmuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Soliq hisobi va buxgalteriya hisobi oʻrtasidagi bogʻliqlik va tafovutlarning nazariy hamda amaliy tahlili	60
Xudoyorova Iroda Xusniddin qizi	Hujjatlashtrish va inventarizatsiya	63
Joʻraqobilov Assomiddin	Raqamli texnologiyalar va ai asosida ichki audit sifatini takomillashtirish	67
Saitova Madina Alisher qizi Yusupov Gulboy Amirovich	Korxonalarining moliyaviy barqarorligini oshirishda uzoq muddatli aktivlardan foydalanishni takomillashtirish	74
Kutimov Baxtiyor Kurolbay oʻgʻli	Oʻzbekiston oʻrta biznes korxonalarida tovar-moddiy zaxiralar auditini takomillashtirish: muammolar, sabablar va kompleks yechimlar	81
Mamatov Xabibulla Mamatovich	Konsolidatsiyalangan moliyaviy hisobotlarning mohiyati	85
Joʻraqulova Hilola Sobirjonovna Doʻstmuxammedova Nozima Xayrullayevna	Asosiy vositalar hisobi va audit qilish	88

Aminboyev Shohjahon Qahramon o'g'li	Moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot tahlili	91
Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Nodavlat notijorat tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlari	96
Oдинаqulova Yulduz Akmal qizi	Korxonalarining moliyaviy barqarorlik ko'rsatkichlari tahlilini takomillashtirish	103
Sanginova Dilnoza Saidumarovna Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Nodavlat notijorat tashkilotlarida buxgalteriya hisobini tashkil etish va moliyaviy nazoratni takomillashtirish	106
Yo'ldoshova Shohida O'tkir qizi Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Buxgalteriya hisobida ishlab chiqarish xarajatlarining hisobi va ularni takomillashtirish yo'llari	109
Xursanov Shohruh Shavkatovich Do'smuxamedova Nozima Xamidulla qizi	Sun'iy intellektning buxgalteriya hisobiga ta'siriva uning samaradorligini oshirish yo'nalishlari	113
Yuldashev Shamsiddin Qiyamiddinovich Boliyeva Baxora Farxodovna	O'zbekistonda korxonalar moliyaviy barqarorligini ta'minlashda audit samaradorligini oshirish yo'llari	115
Hojieva Gulnora Khabibullayevna	Issues of improving the audit of today's consolidated financial statements	119
Shukurova Xayriniso Zokir qizi Muzrapova Shahnoza Saydullayevna	Tayyor mahsulotlar, ularning buxgalteriya hisobi va auditi	121
Abishev Mansur Norxidirovich	Korxonalar tugatilishi bilan bog'liq jarayonlar tahlilini takomillashtirish	125
Asadova Mohida Raxmatillo qizi Muzrapova Shahnoza Saydullayevna	Korxonalarda uzoq muddatli majburiyatlar auditini samarali takomillashtirish va moliyaviy barqarorlikni oshirish	129
Shorshanbiyeva Mohinur O'ktamovna Muzrapova Shahnoza Saydullayevna	Nomoddiy aktivlar auditi: zamonaviy yoddashuvlar va uslublar	133
Turdikulova Gulshad Nurmatovna	Farmatsevtika sanoati korxonalarida raqamli buxgalteriya tizimlarini joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari va samaradorligini oshirish yo'llari	136
Toshpo'latov Diyorbek Telmon o'g'li	Aksiyadorlik jamiyatlarida joriy aktivlar auditini takomillashtirish masalalari	143
Odinayeva Sadoqat Oripovna Yusupov Gulboy Amirovich.	Uzoq muddatli aktivlarning korxonalar moliyaviy barqarorlikni taminlashdagi roli.	145
Yunusjanova Margiyona Jahongir Qizi Yusupov Gulboy Amirovich	Uzoq muddatli aktivlar hisobi auditi	149
Toshpo'latov Diyorbek Telmon o'g'li	Qisqa muddatli moliyaviy investitsiyalar auditi	153
Yuldashova Farangiz Taxirovna	Buxgalteriya balansining gorizontaal va vertikal tahlili asosida korxonalar moliyaviy barqarorligini baholash	154
Shaydilova Farangiz Dilmurod qizi	Korxonalarda uzoq muddatli aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish	158
Amirullaev Azizbek Nurullaevich	Auditning maqsadi va manbalari	165